

“BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY TAYYORLASHDA IJODIY VA TADQIQOT KOMPETENSIYASI: TA’LIM TEXNOLOGIYALARI NUQTAYI NAZARIDAN”

Arabbayev Arobidin Xusnidinovich

ADU, Kompyuter injiniringi kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755544>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda mamlakatlarning asosiy maqsadlaridan biri sanoat-innovatsion rivojlanish talablariga javob beradigan, mehnat bozori ehtiyojlarini qondiradigan hamda ta’lim sohasidagi ilg‘or xalqaro tajribaga mos keladigan oliy ta’lim sifatining yuqori darajasiga erishish hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ta’lim texnologiyalari nuqtayi nazaridan kelajakdagi o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida ijodiy va tadqiqotchilik kompetensiyasini muhim omil sifatida har tomonlama ko‘rib chiqishni maqsad qiladi.

Tadqiqotda sifatli tadqiqot usuli sifatida hujjatlarni tahlil qilish (document analysis) qo‘llanildi. Shuni ta’kidlash lozimki, so‘nggi yillarda Boloniya jarayoni doirasida va Qozog‘iston universitetlarining Yevropa oliy ta’lim hududiga integratsiyalashuvi natijasida kompetensiyaviy yondashuvga katta e’tibor qaratilmoqda. Bu yondashuv kelajakdagi mutaxassislarni tayyorlash jarayonida o‘qituvchi-kadrlarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Kelajakdagi o‘qituvchilar nafaqat maxsus bilimlarni egallashi, balki turli pedagogik va texnologik muammolarni hal qilishda ijodkor bo‘lishi ham zarur. Kelajak o‘qituvchilarining ijodiy kompetensiyalari ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari tegishli adabiyotlar asosida muhokama qilinadi hamda kelajakdagi tadqiqotlar va amaliyot uchun tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim texnologiyasi, ijodiy kompetensiya, tadqiqotchilik kompetensiyasi, kelajak o‘qituvchilari.

Kirish.

Sifatli va samarali ta’lim jamiyatning barcha sohalarda yetakchi bo‘lishini ta’minlaydi. Ta’lim sifatining yuqori darajasi mamlakatning sanoat-innovatsion rivojlanish ehtiyojlariga, mehnat bozori talablariga hamda ta’lim sohasidagi xalqaro ilg‘or tajribalarga mos bo‘lishi bilan belgilanadi. Ushbu holat shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilarni sifatli tayyorlash har bir davlat taraqqiyotida muhim omil hisoblanadi. Chunki o‘qituvchi sifatli ta’lim bera olmasa, jamiyat barcha jihatdan rivojlanish imkoniyatini yo‘qotadi. Ma’lumki, davlatlarning rivojlanish darajasi ko‘p jihatdan ta’lim tizimi bilan bog‘liq. Xalqaro baholash va reyting tizimlarida yuqori o‘rinlarni egallagan mamlakatlar aynan rivojlangan ta’lim tizimiga ega davlatlardir. Shu sababli, har bir davlat kuchli va samarali ta’lim tizimini shakllantirishga intiladi (Rynda & Saldaeva, 2019).

Universitetlarda talabalar uchun ijodiy va tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish tizimini tashkil etishning asosiy maqsadi — ularning ilmiy tadqiqot, loyihalash faoliyati, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik va tashabbuskorlikni shakllantirishdir.

Ta’lim jarayonida metodik jihatdan maqsadli va tizimli ravishda ijodiy hamda tadqiqot ishlarida ishtirok etish talabalarning ijodkorligi, mas’uliyati va ilmiy-tadqiqot ko‘nikmalarini

rivojlantirishning muhim vositasi hisoblanadi (Cakmak & Nural, 2019; Joudi, 2019; Damy & Plascencia, 2020).

Ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida ilmiy ijodkorlik zaruriy omilga aylanmoqda. Kelajak o'qituvchilarining o'zini o'zi rivojlantirishida ilmiy ijodkorlik muhim vosita hisoblanadi. Kelajak o'qituvchilarning ilmiy faoliyati oliy ta'lim tizimida mutaxassislarni tayyorlashning ajralmas qismi hisoblanadi. Universitetlarning ijodiy va ilmiy faoliyatidagi muvaffaqiyat o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi hamkorlikka bog'liq. Bugungi kunda nazariy tushunchalarni takomillashtirish hamda o'qituvchilarni metodik tayyorlash bo'yicha amaliy faoliyatni rivojlantirishga ehtiyoj mavjud (Akmese & Kayhan, 2016; Esteves, 2017).

Ushbu tayyorgarlik mazmuni yuqori darajadagi professional bilimlar, moslashuvchan fikrlash, metodologik tahlil, ilmiy asoslangan fikrlash qobiliyati, tanqidiy fikrlash hamda bilimlarni ijodiy qo'llashni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u bilimlarni boshqarish, yaratish va ulardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu ko'nikmalar mutaxassisni o'zgaruvchan professional sharoitlarga moslashtiradi. Tadqiqotchilarning professional kompetensiyasi tarkibiga mobillik, bilimlar moslashuvchanligi, tizimli va fanlararo fikrlash, axborot savodxonligi kiradi. Shu sababli, ushbu tushunchalarni tahlil qilish insonda ma'lum bir faoliyatni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan kompetensiya va qobiliyatlarni shakllantiradi. Kompetensiyalar insonning kasbiy va kundalik hayotdagi faol harakatlarini ta'minlaydi (Oksuz & Ozturk, 2016).

Oliy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati.

Oliy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonini loyihalash va boshqaruv jarayonlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv metodik tizimning asosiy tarkibiy qismlari — maqsad, mazmun va ta'lim jarayonini — yaxlit tizim sifatida integratsiyalash imkonini beradi. Natijada ta'lim jarayoni zamonaviy kasbiy tayyorgarlik talablariga moslashuvchan va samarali shaklda tashkil etiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv kasbiy ta'limning umumiy maqsadini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u bo'lajak mutaxassislarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltiriladi. Ushbu yondashuv ta'lim mazmunini amaliy faoliyat bilan bog'lash orqali o'qituvchilarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikma va malakalar bilan uyg'unlashtirishga imkon yaratadi. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv o'qitish metodlarini takomillashtirib, ta'lim jarayonini yanada samarali, ijodiy va talaba markazli tizimga aylantiradi. Bu esa bo'lajak mutaxassislarning kasbiy yo'nalishini mustahkamlashga va ularning mehnat bozoriga moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonida yuqori motivatsion muhitni shakllantiradi hamda kasbiy tayyorgarlik sifatini oshiradi (Afshar & Terwiel, 2019).

Umuman olganda, sifatli ta'lim har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Shu sababli ta'lim tizimini doimiy takomillashtirish va nazorat qilish zarur. Ta'lim samaradorligini oshirishda bir qator omillar muhim rol o'ynaydi: ta'lim infratuzilmasini yaxshilash, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, o'qituvchilarni tayyorlash tizimini rivojlantirish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, ta'limda teng imkoniyatlarni ta'minlash hamda boshqaruvni meritokratik tamoyillar asosida tashkil etish (Aytaç va boshq., 2019; Yakubu va boshq., 2019; Stosic, Dermendzhieva & Tomczyk, 2020).

Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi kelajak o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida ijodiy va tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rnini tahlil qilishdan iboratdir.

Tadqiqot modeli

Ushbu tadqiqotda sifatli (qualitative) tadqiqot usuli sifatida hujjatlarni tahlil qilish (document analysis) metodi qo'llanildi. Hujjatlarni tahlil qilish metodi o'rganilayotgan mavzuga oid ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yozma va og'zaki materiallarni tahlil qilishni qamrab oladi (Yildirim & Simsek, 2006). Shu maqsadda avvalo mavzuga oid adabiyotlar sharhi amalga oshirildi hamda o'qituvchilarni tayyorlash, ta'lim va nazorat tizimlari, shuningdek bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy va tadqiqot kompetensiyalari bo'yicha muhim jihatlar izohlanib, o'zaro taqqoslandi.

Ma'lumotlarni yig'ish

Tadqiqot jarayonida adabiyotlar sharhi doirasida ilmiy jurnallarda chop etilgan kitoblar va maqolalar tahlil qilindi. Shuningdek, Qozog'iston kabi mamlakatlarning ta'lim vazirliklari rasmiy veb-saytlari o'rganildi hamda xalqaro miqyosda tan olingan ta'limga oid saytlardagi dolzarb ma'lumot manbalaridan foydalanildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish

Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida hujjatlarga kirish, ularning ishonchliligini tekshirish, hujjatlarni tushunish va talqin qilish hamda ma'lumotlardan foydalanish bosqichlariga amal qilindi. Olingan ma'lumotlar tegishli ravishda tahlil qilindi, jadval ko'rinishiga keltirildi, izohlandi va tadqiqotda taqdim etildi.

Natijalar va muhokama

Yuqorida keltirilgan materiallar asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishga yordam beruvchi bir qator yondashuvlarni aniqlash mumkin (1-rasm).

Birinchi yondashuv talabalar guruhlarida ijodiy psixologik muhitni yaratishga qaratilgan. Bunday muhitning asosiy belgilari quyidagilardan iborat: guruhda do'stona atmosfera, o'zaro tushunish, turli qarashlar va ijtimoiy qadriyatlar ustuvorliklarini tan olish, har bir shaxsning mustaqillikka intilishi, o'quv yutuqlarini, tashabbuskorlik va ijodkorlikni rag'batlantirish, shuningdek, qiziqishlar va hobbilarga asoslangan jamoalarning mavjudligi.

Ijodiy va tadqiqot kompetensiyasini shakllantirishda asosiy manbalardan biri sifatida "Fan va boshlang'ich ta'limning zamonaviy muammolari" faniga oid trening va mashg'ulotlar xizmat qiladi. Ushbu mashg'ulotlar shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish, o'zini anglash va o'zini namoyon etish, kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish, maqsad qo'yish qobiliyatini rivojlantirish hamda shaxsiy o'sishni ta'minlashga yo'naltirilgan. Trening jarayonida talabalar o'z individual ijodiy imkoniyatlariga mos ravishda o'zini ifoda etish ko'nikmalarini egallaydilar (Demirok, Baglama & Besgul, 2015; Pascu, Simo & Vernica, 2019). Ikkinchi yondashuv ilmiy-tadqiqot mashg'ulotlari jarayonida ijodiy va tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan maqsadli ishlarni tashkil etish bilan bog'liq. Bunday yondashuv uchun asosiy kurs sifatida "Fan va boshlang'ich ta'limning zamonaviy muammolari" fani mos keladi. Ushbu fan doirasida pedagogik faoliyat va uning obyekti, o'qitish jarayonidagi hamkorlik va kommunikatsiya, shuningdek, o'qitish qonuniyatlari va ijodkorlikni rivojlantirish masalalari o'rganiladi. Shu bilan birga, o'qituvchining ijodiy va tadqiqot kompetensiyasi modelini birgalikda ishlab chiqish hamda kasbiy faoliyat davomida o'z-o'zini rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish amalga oshiriladi (Abdi & Sharyati, 2019). To'rtinchi yondashuv

— ma’ruza va seminar mashg’ulotlarida muammoli ta’lim texnologiyalari, loyiha yondashuvi hamda interaktiv o’qitish shakllarini qo’llash bo’lib, u dialoglarga asoslangan metodlar, ijodiy muammolarni hal etishning interaktiv usullari, shuningdek, talabalarni simulyatsion va modellashtirish o’yinlarida ishtirok etishini o’z ichiga oladi. Mashg’ulotlardagi simulyatsion o’yinlarning o’ziga xos jihati shundaki, unda bo’lajak o’qituvchi turli rollarni bajaradi, ya’ni o’yin rol xarakteriga ega bo’ladi. Bunday simulyatsion va modellashtirish o’yinlarini tashkil etishning asosiy sharti — kasbiy yo’naltirilgan modelning mavjudligidir. Amaliyotda simulyatsion va modellashtirish o’yinlarining turli turlari uchraydi: dramatizatsiya, ijtimoiy muloqot vaziyatlarini sahnalashtirish, vaziyatli rolli o’yinlar, kasbiy jihatdan ishlab chiqilgan vaziyatlarni o’ynab ko’rish hamda rolli o’yinlar (Bicen & Uzunboylu, 2013; Byker, Putman, Handler & Polly, 2017; Dishkova & Papancheva, 2019). Beshinchi yondashuv, bizning fikrimizcha, o’qituvchi va talabani individual maslahat (konsultatsiya) jarayonida hamkorlikdagi ishlashiga asoslanadi. Bu jarayon maktablarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi (Uzunboylu, Baglama, Ozer, Kucuktamer & Kuimova, 2017). Shuningdek, kurs ishlari va yakuniy malakaviy ishlarni yozish, hamda talabalarni mustaqil ilmiy faoliyatga yo’naltirish, kafedra va fakultetda innovatsion ish shakllarida ishtirok etishini tashkil etishni ham o’z ichiga oladi (Vidnere, Celma-Zida & Lusena-Ezera, 2017; Tenbele, 2019). Bu jarayonda o’qituvchining o’zi alohida rol o’ynaydi: uning shaxsiy pozitsiyasi, ilmiy-tadqiqot salohiyati va hamkorlikni yo’lga qo’yish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. O’qituvchi demokratik ish uslubiga, yuqori darajadagi empatiyaga, refleksiyaga, talabalarning shaxsiy xususiyatlari va dunyoqarashiga nisbatan tolerantlikka ega bo’lishi hamda ta’lim muhitida hamkorlikni rivojlantirishi lozim. Bunday loyihalardan biri — bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisini tayyorlash bo’yicha loyiha bo’lib, uning maqsadi nazariy tadqiqotlar va bo’lajak mutaxassisni diagnostik tizim asosida eksperimental tekshirish natijalariga tayangan holda bitiruvchi modelini ishlab chiqishdan iborat edi.

Shakl 1. Kompetensiya — muayyan turdagi faoliyatni samarali bajarish qobiliyati.

Beshinchi yondashuv, bizning fikrimizcha, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi individual maslahat (konsultatsiya) jarayonidagi hamkorlikka asoslanadi. Bu maktablarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi (Uzunboylu, Baglama, Ozer, Kucuktamer & Kuimova, 2017). Ushbu yondashuv kurs ishlari va yakuniy malakaviy ishlarni yozish, shuningdek, kafedra va fakultet darajasida innovatsion ish shakllarida ishtirok etish jarayonida talabalar mustaqil ilmiy faoliyatini o'qituvchi rahbarligida tashkil etishni o'z ichiga oladi (Vidnere, Celma-Zida & Lusena-Ezera, 2017; Tenbele, 2019).

Bu jarayonda o'qituvchining shaxsiy roli alohida ahamiyatga ega bo'lib, uning shaxsiy pozitsiyasi, tadqiqot salohiyati va pedagogik jarayonda hamkorlikni yo'lga qo'yish qobiliyati muhim omil hisoblanadi. O'qituvchi demokratik uslubda ishlashi, yuqori darajadagi empatiya, refleksiya va tolerantlikka ega bo'lishi, talabalar shaxsiy xususiyatlari hamda dunyoqarashiga hurmat bilan yondashishi va ta'lim muhitida hamkorlikni rivojlantirishi zarur. Bunday loyihalardan biri bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlashga doir loyiha bo'lib, uning maqsadi nazariy tadqiqotlar asosida va bo'lajak mutaxassisni diagnostik tizim orqali eksperimental tekshirish natijalariga tayangan holda bitiruvchi modelini ishlab chiqishdan iborat edi.

Xulosa va tavsiyalar

Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy va tadqiqot ishlarini tashkil etishning asosiy tamoyillari uning kompleksligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu ilmiy tadqiqotlarni izchil bajarish, tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish hamda o'quv kursi davomida ijodiy va tadqiqot ishlarining uzviy davomiyligini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ilmiy ishlarining metodlari, turlari va shakllarining murakkabligi hamda izchilligiga amal qilinadi, bunda talabalar turli ilmiy faoliyat turlariga jalb etiladi.

Kompleks yondashuv prinsipining asosiy talabi — ta'limiy, ilmiy va tarbiyaviy ishlarning birligi hamda ijodiy shaxsni shakllantirishga xizmat qiluvchi barcha shakl va metodlarning o'zaro integratsiyasidir. Bu jarayon o'quv mashg'ulotlari davomida ham, auditoriyadan tashqari faoliyatlarda ham amalga oshiriladi. O'z navbatida, tadqiqotchilik prinsipi talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyatni tashkil etishga yo'naltirilgan. Har bir mashg'ulot talabalarga fikrlashni o'rgatish, axborot bilan ishlash, yangi bilimlarni izlash va ularni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishni maqsad qiladi.

Ta'limni insonparvarlashtirish prinsipi esa nafaqat asosiy va ixtisoslashgan fanlarni ijodiy yondashuv asosida o'qitishni, balki talabalarni pedagogika olami va zamonaviy ilm-fan muammolariga yo'naltirishni ham nazarda tutadi. Ushbu tamoyillar talabalarning yuqori va barqaror natijalarga erishishini hamda ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlaydi. Talabalarning ilmiy va ijodiy faoliyati — bu mustaqil olib boriladigan, pedagogika sohasida muayyan ilmiy muammoni qo'yish, rivojlantirish va hal etishga qaratilgan tadqiqot ishidir. U mazmun jihatdan bo'lajak kasb bilan bevosita bog'liq bo'lishi lozim. Axborot, kommunikatsiya, izlanish, diagnostika, loyihalash va modellashtirishga oid bilim va ko'nikmalarning uyg'unligi talabalar uchun tadqiqot faoliyatini amalga oshirish imkonini beradi.

Bakalavr va magistrning ijodiy-tadqiqot faoliyati o'zaro bog'liq bosqichlarni o'z ichiga olishi kerak bo'lib, bu jarayon ta'limiy va tadqiqot faoliyatidan bosqichma-bosqich ilmiy-tadqiqot faoliyatiga o'tishni ta'minlaydi. Dastlabki bosqichda referat, ma'ruza, taqdimot kabi ishlar bajariladi, keyingi bosqichlarda esa talabalar ilmiy-tadqiqot ishlarida (ITI) ishtirok etadi hamda bitiruv malakaviy ishlari va dissertatsiyalarni tayyorlashga o'tadilar. Shakllantiruvchi

eksperiment jarayonida muammoni o‘rganish dasturlari, ta’lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiluvchi metodlar, texnologiyalar va shakllar ishlab chiqiladi. Dars ishlanmalari, tarbiyaviy tadbir ssenariylari, to‘garak rejalari, o‘quv-topshiriqlar tizimi, pedagogik vaziyatlar, ota-onalar bilan ishlash shakllari, fanlar bo‘yicha loyihalar, talabalar portfeli hamda interaktiv va intensiv texnologiyalar (ishbilarmonlik o‘yinlari, keys-stadilar, debatlar, so‘rovnomalalar, muhokamalar, treninglar, kompyuter taqdimotlari va boshqalar) ishlab chiqiladi (Prevalla, 2016; Baglama, Yikmis & Demirok, 2017; Kanbul & Uzunboylu, 2017).

Quyida bakalavr talabalariga mo‘ljallangan topshiriqlarga misollar keltiriladi.

Topshiriq. Seminar mashg‘ulotida ishtirok etish (muammolarni muhokama qilish yoki debat)

1-misol: Interaktiv ta’lim texnologiyasi

«Ilm-fanning paydo bo‘lishi va uning rivojlanishining asosiy bosqichlari» mavzusi bo‘yicha o‘quv vaqtini tashkil etishda “Zinger” interaktiv metodi — “Oyna (Mirror)” usuli qo‘llaniladi. Ushbu usul orqali talabalar ilm-fanning jamiyat taraqqiyotidagi asosiy vosita sifatidagi rolini yoritib beradilar. Shundan so‘ng talabalar matn bilan ishlaydilar. Seminar mavzusiga oid asosiy tezislarni INSERT jadvali yordamida tahlil qilinadi. Bu jarayonda talabalar o‘qilgan materialni belgilash, tahlil qilish va tizimlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Keyinchalik talabalarga muammo qo‘yish va uni hal etish yo‘llarini asoslab berish imkoniyati beriladi. Bu bosqichda ular tanqidiy fikrlash, ilmiy asoslash va muammoli vaziyatlarni yechish ko‘nikmalarini namoyon etadilar.

2-misol: Bosqichli (differensial) ta’lim texnologiyasi

«Ilmiy bilimlar dinamikasi: bilimlar rivojlanishi konsepsiyalarini qiyosiy tahlil qilish» mavzusi bo‘yicha dars debatdan so‘ng o‘zlashtirilgan bilim darajasini tekshirish maqsadida differensiallashtirilgan kartalar ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Talabalarning vazifasi uch darajali (3-level) kartalar hamda so‘rovnomalalar tuzishdan iborat bo‘lib, ular orqali bilimlarni bosqichma-bosqich mustahkamlash amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy va tadqiqot kompetensiyasi rivojlanish darajasining vizual ifodasi olinadi. Bu esa ularga ta’lim jarayoniga texnologiyalarni integratsiya qilish imkonini beradi, bu esa XXI asr o‘qituvchisining asosiy kompetensiyalaridan biri hisoblanadi (Uzunboylu & Tugun, 2016). Nazorat eksperimenti jarayonida monitoring tizimi, baholash topshiriqlari, savollar, testlar, so‘rovnomalalar va boshqa materiallar ishlab chiqiladi. Ushbu materiallarning murakkablik darajasi o‘quv-bilish va pedagogik topshiriqlarning darajasiga mos bo‘lishi kerak. Nazorat va eksperimental guruhlar uchun oldingi bosqichda ishlab chiqilgan topshiriqlar asosida natijalar tahlil qilinadi. Olingan natijalar asosida yakuniy xulosalar shakllantiriladi hamda pedagogika nazariyasi nuqtayi nazaridan yangilik darajasi, shuningdek, ularning umumiy ta’lim jarayonida, xususan o‘rta maktablarda qo‘llash imkoniyati baholanadi.

Umuman olganda, yuqoridagi natijalar shuni ko‘rsatadiki, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida ijodiy va tadqiqot faoliyati ta’lim jarayonini tashkil etishning eng muhim shakllaridan biri hisoblanadi. U talabalarning ijodiy va tadqiqot vazifalarini oldindan aniq bo‘lmagan natijalar bilan qo‘yish, ularni ilmiy tadqiqotga xos bosqichlarda hal etish, o‘z tadqiqot natijalarini taqdim etish va amaliyotga joriy etishni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, o‘qituvchilar malakasini oshirish uchun muntazam treninglar rejalashtirilishi va sohadagi yangiliklar doimiy kuzatib borilishi zarur. O‘qituvchi va rahbarlarning samarali ishlashini ta’minlash, ularni rag‘batlantirish tizimini joriy etish muhimdir. Shuningdek, o‘z kasbida muvaffaqiyatga erishgan o‘qituvchi va rahbarlarni aniqlab, ularning tajribasini boshqalar bilan bo‘lishish tizimini yo‘lga qo‘yish ham ta’lim tizimidagi ayrim muammolarni hal etishga xizmat qiladi.

Turli mamlakatlarning ta'lim tizimi, moliyalashtirish, o'qituvchilar tayyorlash, ta'limni boshqarish va nazorat tizimlarini qiyosiy o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borish ham mumkin. Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy va tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida ta'lim va ijtimoiy siyosatlarini takomillashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdi, M., & Sharyati, A. (2019). Comparing the training effects of problem-solving and coping skills with stress. *Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues*, 9(1), 16–22. <https://doi.org/10.18844/gjpr.v9i1.4110>
2. Abdigapbarova, U., Smanova, A., Rakhmetova, N., Abdurahmanova, G., & Uaidullakzy, E. (2014). Scientific basis of the formation of students' interest in labor (based on Kazakh national clothes). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 136, 421–424.
3. Agranovich, Y., Amirova, A., Ageyeva, L., Lebedeva, L., Aldibekova, S., & Uaidullakzy, E. (2019). Formation of self-organizational skills using time management technology. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 14(22), 95–110.
4. Amirova, A., Buzaubakova, K., Kashkynbayeva, Z., et al. (2018). Training creative competence of future teachers. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 9(2), 118–125.
5. Amirova, A., Iskakovna, J. M., Zakaryanovna, T. G., Nurmakhanovna, Z. T., & Elmira, U. (2020). Creative and research competence as a factor of professional training of future teachers. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 12(4), 278–289. <https://doi.org/10.18844/wjet.v12i4.5181>
6. Amirova, A., Kamshat, M., Uaidullakzy, E., Bissenbayeva, Z., & Jandildinov, M. (2013). Innovative technologies in forming professional competence. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 89, 539–543.
7. Bagila, S., Kok, A., et al. (2019). Teaching primary school pupils through audiovisual means. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 14(22), 122–140.
8. Baglama, B., Yikmis, A., & Demirok, M. S. (2017). Teachers' views on technology in mathematics teaching. *European Journal of Special Education Research*, 2(5), 120–134.
9. Bekmagambetova, R., et al. (2013). Development of intellectual creative potential in future teachers. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 89, 927–931.
10. Bicen, H., & Uzunboylu, H. (2013). Use of social networking in education. *Journal of Universal Computer Science*, 19(5), 658–671.
11. Bissenbayeva, Z., et al. (2014). Communicative competence formation technologies. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 116, 4780–4784.
12. Byker, E., Putman, S., Handler, L., & Polly, D. (2017). Educational technology and student voice. *World Journal on Educational Technology*, 6(3), 119–129. <https://doi.org/10.18844/wjet.v6i3.1687>
13. Cakmak, S., & Nural, N. (2019). Spirituality and psychosocial adjustment in chronic disease. *International Journal of Emerging Trends in Health Sciences*, 3(1), 29–33. <https://doi.org/10.18844/ijeths.v3i1.4209>
14. Damy, A., & Plascencia, M. G. L. (2020). Interdisciplinary learning challenges. *Contemporary Educational Researches Journal*, 10(1), 21–27. <https://doi.org/10.18844/cej.v10i1.4611>
15. Demirok, M. S., Baglama, B., & Besgul, M. (2015). Content analysis in special education research. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 197, 2459–2467.

16. Dishkova, M., & Papancheva, R. (2019). Digital skills and cyber addiction. *New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences*.
17. Esteves, M. (2017). Initial teacher education in Europe. *New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences*, 3(5), 01–08. <https://doi.org/10.18844/prosoc.v3i5.1998>
18. Gilford, J. P. (1967). Measurement of creativity. In *Exploration in creativity* (pp. 281–287).
19. Kanbul, S., & Uzunboylu, H. (2017). Coding education and robotics in 21st century skills. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 12(1), 130–140.
20. Mednick, S. A. (1962). The associative basis of creativity. *Psychological Review*, 69(3), 220–223.
21. Mendelli, S. (2019). Teachers’ opinions on mathematics software. *Global Journal of Information Technology*, 9(2), 41–50. <https://doi.org/10.18844/gjit.v9i2.4421>
22. Nurgaliyeva, S., et al. (2018). Institutional autonomy of Kazakhstan universities. *Opción*, 34(85-2), 302–336.
23. Oksuz, Y., & Ozturk, M. (2017). Teachers’ beliefs and multicultural competence. *International Journal of Innovative Research in Education*, 3(4), 210–220.
24. Onder, E., & Karatas, Z. (2016). Classroom management anxiety scale. *Global Journal of Psychology Research*, 6(2), 76–87. <https://doi.org/10.18844/gjpr.v6i2.626>
25. Pascu, L., Simo, A., & Vernica, A. M. (2019). IoT and machine learning in power systems. *International Journal of New Trends in Social Sciences*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/10.18844/ijntss.v3i1.3815>
26. Prevalla, B. (2016). Ethical perception of IT in education. *Global Journal of Information Technology*, 6(2), 129–135.
27. Rodriguez-Arteche, I., & Martinez-Aznar, M. (2016). Problem solving in chemistry teacher training. *International Journal of Learning and Teaching*, 8(3), 174–186.
28. Ryndak, V. G., & Saldaeva, O. V. (2019). Reflexive-creative teacher education. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 14(2), 266–277. <https://doi.org/10.18844/cjes.v14i2.4239>
29. Silva, M., & Alves, D. (2019). Right to education as fundamental right. *Global Journal of Sociology*, 9(1), 6–14.
30. Stosic, L., Dermendzhieva, S., & Tomczyk, L. (2020). ICT in education. *World Journal on Educational Technology*, 12(2), 128–135. <https://doi.org/10.18844/wjet.v12i2.4815>
31. Urunbassarova, E., Jandildinov, M., & Uaidullakzy, E. (2014). Professional competence development. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 116, 4829–4833.
32. *Universal Computer Science*, 22(1), 82–93.
33. Yildirim, A., & Simsek, H. (2006). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
34. Yildiz, V., & Kilic, D. (2019). Homework motivation in primary school. *Contemporary Educational Researches Journal*, 9(4), 110–118. <https://doi.org/10.18844/cej.v9i4.4439>
35. Zhumabayeva, Z., et al. (2019). Meta-subject approach in language teaching. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 14(1), 158–170. <https://doi.org/10.18844/cjes.v14i1.4123>
36. Zulfija, M., Indira, O., & Elmira, U. (2013). Teachers’ competence in inclusive education. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 89, 549–554.